

Valores grafométricos y su relación con los 16 factores de personalidad¹

Jesua Guzmán², Franco Sánchez³ y Sergio Barrera⁴

1 Texto exclusivo de suplemento 1

2 Centro de evaluación e investigación en Psicología. Guadalajara, Jalisco. México

3 Colegio de profesionales de la psicología del estado de Jalisco A.C. Guadalajara, Jalisco. México

4 Universidad minuto de Díos. Colombia, Bogotá,

Resumen

A la par del desarrollo del concepto de personalidad se han desarrollado múltiples formas de evaluación que han resultado prolíficas para la psicología en distintas ramas, popularmente la grafología goza de aceptación en algunas disciplinas de la psicología, aunque en existan limitadas investigaciones que avalen su validez y confiabilidad. El objetivo del siguiente trabajo es describir la relación entre los elementos de la expresión gráfica de los participantes y sus rasgos de personalidad. Un total de 141 participantes con edad media de 21.7 (DE = 1.85), el 63% fueron mujeres fueron evaluados en el estudio. No se encontraron diferencias significativas entre grupos a excepción del factor G y N relacionado a la meticulosidad y a la velocidad global ($p < .05$). Se encontró que el método tiene una pobre predicción en los rasgos de la personalidad. Los datos sugieren que los alcances de la grafología como predictor de la personalidad son limitados.

Palabras clave:

Grafología; 16 factores de personalidad; Expresión gráfica; Estudio de la personalidad

Summary

Along with the development of the concept of personality, multiple forms

of evaluation have been developed that have proved prolific for psychology in different branches, popularly graphology is accepted in some disciplines of psychology, although there is limited research that supports its validity and reliability. The objective of the following work is to describe the relationship between the elements of the graphic expression of the participants and their personality traits. A total of 141 participants with a mean age of 21.7 (SD = 1.85), 63% were women. No significant differences were found between groups except for the G and N factor related to meticulousness and overall speed ($p < .05$). It was found that the method has a poor prediction in personality traits. The data suggest that the scope of graphology as a predictor of personality is limited.

Keywords:

Graphology; 16 personality factors; Graphic expression; Personality study

Introducción

Anaya (2010) en su diccionario especializado en materia de psicología define a la personalidad como un determinado conjunto de rasgos y tendencias comportamentales especiales que se mantienen a través del tiempo, formas específicas de ser y patrones de reacción más probables de un sujeto, que le otorgan una configuración biosociológica. Sin embargo, históricamente a lo largo del desarrollo

de la psicología han existido múltiples definiciones de personalidad formuladas por distintos enfoques (Feist & Feist, 2006; Schmidt et al., 2010; Sollod et al., 2009), de los que destacan 3: el psicoanálisis (Fairbairn & Mom, 1962), el enfoque conductual (Staats & Carrillo, 1997) y el biosicológico (Eysenck & Bordas, 1970). Cabe señalar, además, que muchas de las teorías tradicionales en torno a la personalidad han sido rebatidas, falsadas o reinterpretadas, por lo que, por ejemplo, la validez de las propuestas psicoanalíticas está en duda metodológica y teóricamente hablando.

En este camino de progreso teórico se han buscado las unidades básicas de medición, y asimismo desarrollados instrumentos que faciliten o permitan su medición (García, 2005 y Escobar, Mateluna y Araya, 2016). Se entiende por medición al proceso de encontrar una equivalencia entre las propiedades de las herramientas numéricas (sistemas ordenados de N_0 ; expresión de distancia igual o constante; posición, etc.) y las propiedades o constructos que se pretende medir. De modo que, si no es posible establecer tal isomorfismo, se imposibilita la tarea de medir la propiedad que se busque abordar con estos métodos. A grandes rasgos, medir es una operación gnoseológica, una forma de conocer las cosas; o de otra forma, se trata de una asignación numérica a objetos, eventos y propiedades de acuerdo a reglas establecidas (Galina, 2008).

A través del desarrollo del concepto de personalidad se han desarrollado a la par formas que permiten su evaluación en elementos cuantitativos, de entre los cuales destacan instrumentos psicométricos tales como: el test de 16 factores de personalidad (Cattell, Eber, & Tatsuoka, 1980) basado en la teoría factorial de rasgos de Cattell, los rasgos escritos (Allport & Odbert, 1936), los cinco grandes factores (Poortinga, Van De Vijver, & Van Hemert, 2002) y el inventario multifási-

co de personalidad de Minnesota (Graham & Graham, 1990) que han permitido no solo conceptualizar un fenómeno tan complejo sino experimentar con él, ya que su estudio ha sido prolífico para el ámbito educativo (Aragón-Borja, 2011; Bitran, Zúñiga, Lafuente, Viviani, & Mena, 2004; Cerchiaro, Paba, Tapia, & Sánchez, 2006), lo clínico (Duff, Boyle, Dunleavy, & Ferguson, 2004; Espinosa, 2005; Sollod et al., 2009) y lo laboral (Fairbairn & Mom, 1962; Feist & Feist, 2006; Pelechano, 1993; Staats & Carrillo, 1997). Sin embargo, la grafología pretende alcanzar el estatus que sus pares han logrado inmiscuyéndose en las dichas áreas (Castillo Ceballos, 1990; Vitais-Carrera & Puente, 2004; Zhiminaicela & Damián, 2014), por lo que busca replicar datos y fortalecer teorías.

Grafología y personalidad

La grafología es definida como la metodología que tiene por objeto de estudio la relación entre el carácter, el temperamento y la personalidad mediante el análisis e interpretación de los aspectos de movimiento, espacio y forma de la escritura (Vels, 1982). Según Amorim (2005) la expresión gráfica es una muestra del psiquismo que parte de un comando cerebral y de acuerdo a Cazau (2004) citado en Pari and Belia (2010) el análisis de la escritura puede aplicarse a cualquier conjunto de palabras o bien una determinada letra. Su uso se ha proliferado en psicología forense (Carrera & Balsells, 2009), en el uso de la evaluación y selección de personal (Ruiz Villa & Olano Castellón, 2013) e inclusive para la detección de rasgos clínicos como el suicidio (Pacheco, Gina, & Rivera Calizaya, 2018), con bases fundamentalmente de las de un test de corte proyectivo y de elemento psicoanalítico (Rojas Weisser, 2004).

Según Simón (1999) quien se podría considerar uno de los grandes expositores de dicha disciplina, comenta que existen varios aspectos a tratar, entre

los cuales se encuentra el tamaño, la organización, la forma, la dirección, la inclinación, la velocidad, presión y cohesión. Además, pueden tomarse en cuenta por formación global o individual por letra, estas pueden relacionarse con rasgos de personalidad sociable, a la predisposición al neuroticismo, la extraversión, sexualidad, descontrol emocional y la dificultad de auto control.

Grafología y validez

Si bien existen pocas y limitadas referencias al estudio de la grafología, ha habido autores que han intentado probar la veracidad del método, por ejemplo Ben-Shakhar, Bar-Hillel, Bilu, Ben-Abba, and Flug (1986) intentaron comparar los resultados obtenidos al evaluar a 80 personas con el método que habían sido evaluadas previamente con test de personalidad, participaron 3 grafólogos y un psicólogo clínico, se reportó que si bien había una semejanza mínima en lo arrojado por el test, en general el método obtuvo poco poder predictivo.

En otra investigación se puso a prueba el método analizando los resultados de un grupo de profesionistas, el objetivo fue analizar las muestras con 3 grafólogos profesionales, estudiantes de psicología y un grupo control sin estudios profesionales, se encontró que los grafólogos profesionales acertaron en promedio en un 65% de los elementos, los estudiantes de primer grado en un 54% y el grupo control sin formación el 59 %, observándose que los grafólogos no se desempeñaron significativamente mejor que personas sin formación profesional (Edwards & Armitage, 1992).

En otro estudio relacionado a 16 factores de personalidad, se buscaba saber si se auto identifican con los rasgos de personalidad de 60 parejas evaluadas con el test de 16 factores de personalidad y el perfil arrojado por la grafología, los resultados arrojaron que las perso-

nas pudieron identificarse a sí mismas con los resultados del 16 factores de personalidad pero no con los resultados del análisis grafológico, ya que estos eran inconsistentes con su auto concepción (Bushnell, 1996). En otro más reciente, se pretendió identificar la relación entre el cuestionario de los cinco grandes factores y su teoría aplicada a la selección de personal, se encontró un alfa de Cronbach de .205 en relación al neuroticismo, pero no se encontró nada más en relación con otros aspectos del psicométrico (Pari & Belia, 2010). Sin embargo, se encuentran resultados contradictorios usando la misma medición del cuestionario de los cinco grandes factores y la evaluación grafológica, pues en otras investigaciones no se encontró evidencia de que la grafología fuer aun método confiable para correlacionarse con la personalidad (Dazzi & Pedrabissi, 2009)

Popularmente hablando, se ha distribuido la idea de que la grafología cuenta con suficiente fundamento científico para utilizarla como método de selección de personal por las empresas (Backscheider, 1999) entre otras aplicaciones (Anota et al., 1992; Bidoglio, 1980), aunque ya se ha definido que no existe una relación sólida entre personalidad y el estudio grafológico (Furnham, Chamorro-Premuzic, & Callahn, 2003), sin embargo, aún persiste la idea en México de que es un método validado por la psicología, por lo que el objetivo del presente trabajo parte de describir las diferencias que existen entre los elementos de la expresión gráfica de los participantes según los puntajes propuestos por la grafología y sus rasgos de personalidad según el modelo de 16 factores de personalidad en el contexto mexicano. Se parte de la hipótesis de indica que no habrá valores predictivos para el estudio de la personalidad desde la grafología, por lo que no se encontrarán diferencias de grupo estadísticamente significativas.

Dimensión del instrumento	Variable	Definición general	Escala de medición
cuestionario de 16 Factores de la Personalidad	Personalidad / Rasgos	De acuerdo con la tradición factorial/rasgos, Cattell (1968, 1995) propone que la personalidad es un conjunto de rasgos con un carácter predictivo sobre la conducta-respuesta más probable del sujeto ante determinadas situaciones.	Nominal / ordinal
Medición grafológica	Personalidad	Desde la perspectiva grafológica, la personalidad constituye un conjunto dinámico de características psíquicas, o de otra forma, la organización "interior" que determina la forma diferente de comportarse de un individuo ante una situación determinada.	Nominal / ordinal

Tabla 1 Operacionalización de variables en el estudio

Tabla de operacionalización de variables

En la tabla 1 se pueden observar las variables utilizadas para el presente estudio

Metodología

Se trata de un estudio de corte transversal y realizado en febrero del 2017. El presente estudio fue sometido al comité de ética de la universidad Enrique Díaz de León (Guadalajara, México) y se llevó a cabo en las instalaciones de dicha universidad, en Zapopan, Jalisco, México. Se

utilizó el SPSS versión 24 para los análisis estadísticos.

Participantes.

Participaron voluntariamente alumnos de una universidad en el occidente de México, se recabó de forma grupal (cada grupo conformado por 15 sujetos) el consentimiento informado de un total de 141 estudiantes (88 mujeres) de la carrera de psicología de primer a octavo semestres (ver la tabla 1) del ciclo 2017-B de la universidad Enrique Díaz de León. Los participantes fueron abordados en sus salones de clase en donde se les hizo la invitación a participar en dicho estudio. Se excluyó la información proporcio-

nada por un estudiante, debido a que se encontró un nivel de distorsión significativo en sus puntuaciones por encima de 8 puntos en la escala (Fernández, 2011).

La media de edad se encontró en 21.7 con una desviación estándar (DE) = 1.85. El nivel de distorsión se distribuyó de la siguiente manera muy sincero (7.1%), sincero (60.7%), algo distorsionado (31.4%) y distorsionado (.7), el único caso excluido.

Grupo	Composición por grupo	Composición por sexo (mujeres)
Primero	17	58.8%
Segundo	31	58.1%
Tercero	23	69.6%
Cuarto	13	38.5%
Quinto	18	44.4%
Sexto	11	81.8%
Séptimo	16	56.3%
Octavo	11	63.6%
Excluidos	1	100%

Tabla 2. Composición por sexo y grupo de los estudiantes

Instrumentos de medición

El cuestionario de 16 Factores de la Personalidad (16FP) es un instrumento para medir los rasgos de personalidad que exploran características, impulsos y tendencias permanentes o esenciales del carácter de las personas (Cattell et al., 1980; Fernández, 2011), éste se basa en la medición de 16 dimensiones funcionalmente independientes y psicológicamente significativas que se mostraran en un cuestionario con 187 reactivos. Los 16 factores a medir se componen de sociabilidad (A), actitud cognitiva (B), estabilidad emocional (C), dominación (E), impetuosidad (F), meticulosidad (G), conducta social (H), sensibilidad emocional (I), confianza (L), subjetividad (M), sutileza (N), propensión a la culpabilidad (O), radicalismo (Q1), autosuficiencia (Q2), control (Q3) y tensión (Q4). Cada factor o rasgo de la personalidad se califica en una escala normativa

de 1 a 10, los llamados decatipos, de acuerdo con la evaluación individual. Los primeros 3 decatipos pertenecen al polo negativo del factor pertenecen a las puntuaciones más bajas, por otro lado, los últimos tres decatipos pertenecen al polo negativo pertenecen a las puntuaciones más altas; los decatipos 4, 5, 6 y 7 se consideran las puntuaciones intermedias. Cuando se realizan perfiles suele utilizarse el promedio, es decir, la puntuación 5.5 y se consideran por encima o por debajo de ella los polos negativos y positivos respectivamente (Cattell et al., 1980). Sin embargo, Aragón-Borja (2011) menciona que utilizar esa interpretación sería sesgar los datos por lo que sugiere que se consideren como puntuaciones intermedias los decatipos 5 a 6.99, de tal forma que de 1 a 4.99 son el polo negativo y del 7 al 10 el polo positivo.

Por el otro lado para la medición grafológica, se pidió que escribieran su nombre en una hoja blanca sin ningún tipo de indicador cercano a la hoja. Los rasgos a evaluar serían cuatro de los principales descritos por Simón (1999) como lo son el tamaño del cuerpo medio se valora con "7" si es menor que 0,5 mms., con "6" si está entre 0,5 y 1,5 mms., con "5" si es entre 1,5 y 2,5 mms., con "4" si está entre 2,5 y 3,5 mms., con "3" si entre 3,5 y 4,5 mms., con "2" entre 4,5 y 5,5 mms., y con "1" si supera los 5,5 mms. Las líneas ascendentes cuando está entre 1° y 2, 5°, se evalúa con "1", si es entre 2, 5° y 4°, con "2", si entre 4° y 5, 5° con "3", si entre 5, 5° y 7° su valor será "4", si entre 7° y 8, 5°, valorará "5", y "6" si es entre 8, 5° y 10°, y con "7" si supera los 10° de ascenso. La cohesión en donde pueden calcularse porcentajes de unión: si hay menos de un 10% de letras unidas, se valora "escritura ligada = 1"; si el % es entre 10 y 25%, el valor será "2", "3" si es entre 25% y 40%, "4" entre 40 y 60%, "5" entre 60 y 75%, "6" entre 75 y 90% y "7" cuando se supere el 90%. Y por último la velocidad global que se puede cuantificar exactamente contando las letras que se escriben en 1 minuto al final de cada muestra de escritura. De esa manera, la valoración se hará según los siguientes baremos: si no se superan las 100 letras/minuto, se valora "velocidad global lenta = 7", si las letras por minuto están entre 100 y 120, se valora "6", si entre 120 y 140, "5"; si entre 140 y 160, "4"; entre 160 y 180, "3"; entre 180 y 200, "2" y si se superan las 200 l/m, "1", para

calcular el valor inverso de una sola letra para 100/minuto se utilizó la regla de tres de tipo inversamente proporcional.

Resultados generales y tratamiento de los datos

Para el tratamiento de datos se tomó la decisión de obtener las puntuaciones en dos grupos, divididos en corte superior y corte inferior con el fin de que puedan compararse estadísticamente. Mientras que para los factores de personalidad se utilizó la prueba de K-S para una muestra que verifica

ney con la finalidad de saber si existían diferencias entre grupos con respecto a los 16 factores de personalidad y las puntuaciones obtenidas con el método grafológico.

Resultados del método grafológico para tamaño del cuerpo

Para la división de los grupos en tamaño de cuerpo se obtuvo un promedio de 3.1, el corte superior lo integraron 82 participantes y en el corte inferior los restantes 58, los resultados de las comparaciones pueden observarse en la tabla 3.

Factor	U de Mann-Whitney	W de Wilcoxon	Valor Z	Significancia
Factor A	2173.500	3884.500	-.762	.446
Factor B	2273.500	3984.500	-.326	.745
Factor C	2040.500	5361.500	-1.339	.181
Factor E	2091.500	5412.500	-1.121	.262
Factor F	2125.500	3836.500	-.964	.335
Factor G	2201.500	5522.500	-.640	.522
Factor H	2233.000	3944.000	-.504	.614
Factor I	2191.000	3902.000	-.684	.494
Factor L	2263.000	3974.000	-.373	.709
Factor M	1995.000	5316.000	-1.538	.124
Factor N	2274.500	3985.500	-.322	.747
Factor O	2197.000	3908.000	-.657	.511
Factor Q1	2052.000	3763.000	-1.300	.193
Factor Q2	2207.500	5528.500	-.615	.539
Factor Q3	2311.000	5632.000	-.165	.869
Factor Q4	2047.000	3758.000	-1.311	.190

Tabla 3 Prueba de diferencias de grupo para los factores de personalidad y el tamaño del cuerpo

normalidad, arrojó un valor de .001 para las 16 variables, por lo que se rechaza la hipótesis de homogeneidad y acepta la de diferencias, lo que indica que los datos no obedecen la distribución normal, debido a ello se utilizó estadística no paramétrica. La prueba estadística utilizada fue la U de Mann-Whit-

Resultados del método grafológico para líneas ascendentes

Para la división de los grupos en líneas ascendentes se obtuvo un promedio de 4.3, el corte superior lo integraron 65 participantes y en el corte inferior los restantes 75,

los resultados de las comparaciones pueden observarse en la tabla 4.

Resultados del método grafológico para la cohesión

Para la división de los grupos en cohesión se obtuvo un promedio de 1.9, el corte superior lo integraron 57 participantes y en el corte inferior los restantes 83, los resultados de las comparaciones pueden observarse en la tabla 5. Se encontró un solo valor significativo, el factor N.

Para la división de los grupos en tamaño de cuerpo se obtuvo un promedio de 2.5, el corte superior lo integraron 70 participantes y en el corte inferior los restantes 70, los resultados de las comparaciones pueden observarse en la tabla 5. Se encontró un solo valor significativo, el factor G.

Discusión

El objetivo del trabajo fue el de observar si existe una relación entre los elemen-

Factor	U de Mann-Whitney	W de Wilcoxon	Z	Significancia
Factor A	2181.500	4326.500	-.959	.338
Factor B	2162.500	4307.500	-1.034	.301
Factor C	2374.000	5149.000	-.133	.894
Factor E	2206.500	4351.500	-.854	.393
Factor F	2224.500	4369.500	-.770	.442
Factor G	2298.000	5073.000	-.459	.646
Factor H	2175.500	4320.500	-.985	.324
Factor I	2213.000	4358.000	-.821	.412
Factor L	2352.500	4497.500	-.225	.822
Factor M	2369.000	5144.000	-.155	.877
Factor N	1951.000	4726.000	-1.939	.053
Factor O	2218.000	4993.000	-.799	.424
Factor Q1	2242.500	4387.500	-.703	.482
Factor Q2	2176.000	4951.000	-.983	.326
Factor Q3	2281.500	5056.500	-.530	.596
Factor Q4	2371.500	4516.500	-.144	.886

Tabla 4 Prueba de diferencias de grupo para los factores de personalidad y líneas ascendentes

* = $p < .05$

Resultados del método grafológico para la velocidad global °

tos de la expresión gráfica de los participantes y sus rasgos de personalidad según el modelo de 16 factores de personalidad, y en caso de ser así, describir la relación ex-

Factores	U de Mann-Whitney	W de Wilcoxon	Z	Significancia
Factor A	2335.000	3988.000	-.009	.993
Factor B	2242.000	5645.000	-.411	.681
Factor C	2333.500	3986.500	-.015	.988
Factor E	2102.000	3755.000	-1.026	.305
Factor F	2124.500	5527.500	-.919	.358
Factor G	2057.500	3710.500	-1.217	.224
Factor H	2219.500	3872.500	-.512	.609
Factor I	1917.000	5320.000	-1.822	.068
Factor L	2075.500	5478.500	-1.137	.256
Factor M	2243.000	3896.000	-.409	.682
Factor N	1800.000	3453.000	-2.327	.020*
Factor O	2076.000	5479.000	-1.132	.258
Factor Q1	2206.500	5609.500	-.573	.567
Factor Q2	2270.000	5673.000	-.292	.770
Factor Q3	2199.000	3852.000	-.600	.548
Factor Q4	2147.500	5550.500	-.825	.410

Tabla 5 Prueba de diferencias de grupo para los factores de personalidad y la cohesión* = $p < .05$

istente, por lo que en orden de los resultados se redactará la discusión.

Para los elementos del tamaño del cuerpo de la grafía se pudo observar que no existió ningún valor con significancia que indicara un rasgo específico en función del tamaño de la letra, no se destacan diferencias significativas para aquellos que tuvieron la letra más pequeña con un puntaje de 7 puntos con una medida menor a 0.5 mms de los que obtuvieron el puntaje de 1 que superará los 5.5 mms. Según Simón (1999) la escritura del tamaño tendría que estar relacionada a aspectos como la extroversión, el auto concepto y la expresión social, sin embargo, según lo observado no puede observarse ninguno de estos factores para la muestra por lo que no se concuerda con dicho autor y los resultados obtenidos.

Para las líneas ascendentes se pudo observar que existieron diferencias significativas para un factor, el N. Éste factor indi-

caría la presencia de sutileza como factor de personalidad, sin embargo, para Simón (1999) el rasgo psicológico asociado a las líneas ascendentes serían el optimismo, el autodomínio, la ambición, la imaginación, la extra versión y la capacidad de mando de la persona, mientras que una línea descendente indicaría lo contrario como la introversión, el cansancio, rendimiento, etc. Parece incoherente teóricamente hablando ya que hay que tomar en cuenta que la presencia de sutileza se observó en los valores más altos, es decir, en el corte superior, por lo que nuevamente no se concuerda con la teoría previamente expuesta. Se encuentra una cohesión en el sentido de la sutileza en personalidad y grafía, sin embargo, se deberá estudiar si la sutileza es un factor directo de la personalidad observado en su el desempeño general de las actividades o si realmente resulta ser un predictor gráfico, siendo, en sentido lógico y teórico, más predecible lo primero

Factores	U de Mann-Whitney	W de Wilcoxon	Z	Significancia
Factor A	1967.500	4452.500	-1.916	.055
Factor B	2381.500	4866.500	-.143	.887
Factor C	2044.000	4459.000	-1.588	.112
Factor E	2163.500	4648.500	-1.080	.280
Factor F	2411.500	4896.500	-.015	.988
Factor G	1709.000	4124.000	-3.023	.003*
Factor H	2265.000	4680.000	-.643	.520
Factor I	2104.500	4589.500	-1.325	.185
Factor L	2283.500	4768.500	-.562	.574
Factor M	2343.500	4758.500	-.306	.759
Factor N	2345.000	4830.000	-.298	.765
Factor O	1974.500	4459.500	-1.879	.060
Factor Q1	1989.000	4474.000	-1.840	.066
Factor Q2	2389.500	4874.500	-.109	.913
Factor Q3	2044.000	4459.000	-1.587	.112
Factor Q4	2203.000	4688.000	-.908	.364

Tabla 6 Prueba de diferencias de grupo para los factores de personalidad y velocidad global* = $p < .05$

Para los elementos de cohesión pudieron observarse diferencias grupales para el factor N de nuevo, en donde el elemento estaría relacionado a la rapidez mental del sujeto, en donde la estabilidad emocional y la extraversión se verían integrados para una buena sociabilidad. Para este elemento si se encontró una mayor concentración en el corte inferior. Lo que indicaría que la presencia negativa estaría relacionado al rasgo psicológico de sutileza. Sin embargo, una sutileza no está relacionada al procesamiento cognitivo de los sujetos, por lo parece no tener coherencia teórica.

Para los elementos de velocidad global puede observarse que el factor G, el cual está relacionado a la meticulosidad de los sujetos se encuentra en presencia del corte s de los participantes, lo que pareciera predecir que a mayor tiempo que los sujetos tardaban habría una mayor meticulosidad a la hora de expresar las grafías. Este parece ser el único elemento que tiene una concordancia teórica y lógica para ambos instrumentos, ya que se encontraron diferencias significativas entre

los grupos que tardaban en escribir más que lo que tardaron menos.

Como se mencionó anteriormente, existen pocas y limitadas referencias orientadas al estudio de la grafología, si bien estudios relativamente recientes han dejado bastante claro que no existe una relación sólida entre el perfil grafológico y los rasgos de personalidad (Furnham et al., 2003), existen algunos trabajos que aseguran si existe una relación mínima (Pari & Belia, 2010), una diferencia sustancial con el trabajo mencionado y el nuestro es que en el mencionado trabajo logra hacer una relación entre las variables grafológicas y las variables a estudiar, sin embargo, en ningún apartado del método describe cuando considera pequeña, alta o baja en cuanto a dimensión ni

cuando se considera rapidez el describir por lo que en parte no queda clara su metodología, otra diferencia es que nosotros logramos ajustar grupos para poder comparar diferencias y saber si ambos grupos difieren, un método que no se observó en ningún otro estudio.

En cuanto a estudios similares con 16 factores de personalidad, particularmente el estudio de Bushnell (1996) encontraron un pobre valor predictivo entre los perfiles arrojados por los métodos grafológicos y el test, en nuestro estudio encontramos tres factores aislados por elementos, dos de ellos sin una coherencia teórica aparente al ser discrepantes entre sí, mientras que el tercero, el factor G relacionado a la meticulosidad encontrado en el elemento de velocidad global parece tener concordancia, sin embargo, creemos que no hay aún enlaces claros para figurar como un predictor de la personalidad, ya que ha sido bien descrito que la velocidad de escritura afecta a la calidad de la grafía (Morles, 2003), lo cual podría generar

nuevos modelos de investigación para los defensores de la corriente de la grafología.

Conclusión

El análisis correspondiente sugiere que los alcances de la grafología como predictor de la personalidad son limitados y poco predictivos. No se encontraron diferencias significativas en la mayoría de los factores evaluados en la prueba de 16 factores de personalidad, sin embargo, sí se encontraron en tres de los factores aislados. A pesar de ello, dos de dichas relaciones no lograron sustentarse de manera teórica ni lógica, el factor de la meticulosidad siendo el restante de los tres es un rasgo que puede brindar nuevas perspectivas al ser estudiado ya que fue el factor que tanto teórica como estadísticamente se mostró congruente con los hallazgos, sin embargo, no puede declararse como un factor predictor puesto al detallamiento entre la meticulosidad y la velocidad de la escritura, por lo que se recomienda realizar un estudio que profundice en ello puesto que si bien la grafología posee pobres propiedades predictivas para la mayoría de los factores y para dos de sus tres elementos, el elemento de velocidad global y el factor G de meticulosidad podrían tener una relación aún no descubierta.

Como conclusión este estudio concuerda con los realizados anteriormente, presentando que la grafología no tiene un valor predictivo para los rasgos de personalidad, tanto en su la formación global como individual por letras, ni para ningún rasgo de personalidad descrito teóricamente, por lo que se pone en debate su utilización en áreas clínicas de la psicología.

Referencias

- Allport, G. W., & Odbert, H. S. (1936). Trait-names: A psycho-lexical study. *Psychological monographs*, 47(1), 47(41), i-171.
- Amorim, S. (2005). Aspectos psicológicos da Grafologia. (Licenciatura), Universidade Lusíada, Portugal. Retrieved from <http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0044.pdf>
- Anaya, N. C. (2010). *Diccionario de psicología* (2 ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Anota, H. G. L., Castillo, B. A., Zabalegui, J. C. S., Martinez, A. T., Educativo, C., Azul, C., & Azul, B. C. (1992). GRAFOLOGÍA: TU LETRA... TU ESPEJO Integrantes. Centro educativo cruz azul México. Retrieved from <http://acmor.org.mx/cuamweb/reportescongreso/2015/prepa/humanidadesyartes/510.%20Grafologia...pdf>
- Aragón-Borja, L. E. (2011). Perfil de personalidad de estudiantes universitarios de la carrera de Psicología. El caso de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. *Perfiles educativos*, 33(133).
- Backscheider, P. R. (1999). *Reflections on biography*: Oxford University Press Oxford.
- Ben-Shakhar, G., Bar-Hillel, M., Bilu, Y., Ben-Abba, E., & Flug, A. (1986). Can graphology predict occupational success? Two empirical studies and some methodological ruminations. *Journal of applied psychology*, 71(4), 645.
- Bidoglio, R. E. (1980). Grafología: la personalidad paranoide y su expresión gráfica. 20 años, 154.
- Bitran, M., Zúñiga, D., Lafuente, M., Viviani, P., & Mena, B. (2004). Características psicológicas y estilos cognitivos de estudiantes de medicina y de otras carreras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. *Revista médica de Chile*, 132(7), 809-815.
- Bushnell, I. (1996). A comparison of the validity of handwriting analysis with that of the Cattell 16PF. *International Journal of Selection and Assessment*, 4(1), 12-17.
- Carrera, F. V., & Balsells, M. L. P. (2009). *Grafología criminal*: Herder.
- Castillo Ceballos, G. (1990). *Los adolescentes y sus problemas*. Pamplona: Universidad de Navarra.
- Cattell, R. B., Eber, H. W., & Tatsuoka, M. M. (1980). *Cuestionario de 16 factores de la personalidad: manual: El Manual Moderno*.
- Cattell, R. y Gibson, B. (1968). La estructura factorial de la personalidad de los cuestionarios combinados de Guilford y Cattell. En G. Lindzey (Ed), *Teorías de la personalidad*. México: Limusa.
- Cattell, R. & Cattell, H. (1995). Personality Structure and the New Fifth Edition of the 16PF. *Educational and Psychological Measurement*, 55 (6), 926-937.
- Guilford y Cattell. En G. Lindzey (Ed), *Teorías de la personalidad*. México: Limusa
- Cerchiaro, E., Paba, C., Tapia, E., & Sánchez, L. (2006). Nivel de pensamiento, rasgos de personalidad y promedios académicos en estudiantes universitarios. *Duazary*, 3(1), 81.
- Dazzi, C., & Pedrabissi, L. (2009). *Graphology and personality: an empirical study on va-*

- lidity of handwriting analysis. *Psychological reports*, 105(3_suppl), 1255-1268. doi: 10.2466/PRO.105.F.1255-1268
- Duff, A., Boyle, E., Dunleavy, K., & Ferguson, J. (2004). The relationship between personality, approach to learning and academic performance. *Personality and individual differences*, 36(8), 1907-1920. doi: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2003.08.020>
- Edwards, A. G., & Armitage, P. (1992). An experiment to test the discriminating ability of graphologists. *Personality and individual differences*, 13(1), 69-74.
- Escobar, M, Mateluna, C y Araya, L, (2016). Evolución y descripción de los modelos de personalidad de marca en Latinoamérica. *Dimensión Empresarial* 14(2), p. 91-113
- Espinosa, J. (2005). Meta-Análisis de la personalidad normal. (Licenciatura Disertación), Universidad Nacional de Colombia, No publicada.
- Eysenck, H. J., & Bordan, M. D. (1970). *Fundamentos biológicos de la personalidad*. Barcelona: Fontanella Barcelona.
- Fairbairn, W. R. D., & Mom, J. M. (1962). *Estudio psicoanalítico de la personalidad*. Buenos Aires: Ediciones Hormé.
- Feist, J., & Feist, G. J. (2006). *Teorías de la personalidad* (6 ed.). México: McGraw Hill.
- Furnham, A., Chamorro-Premuzic, T., & Callahn, I. (2003). Does graphology predict personality and intelligence? *Individual Differences Research*, 1(2).
- Galina, E, (2008). Medida, geometría y proceso de medir. Facultad de Matemática, Astronomía y Física
- Graham, J. R., & Graham, J. R. (1990). *MMPI-2: Assessing personality and psychopathology*: Oxford University Press New York.
- Garcia, G, (2005). Estructura Factorial Del Modelo De Personalidad De Cattell En Una Muestra Colombiana Y Su Relación Con El Modelo De Cinco Factores *Avances en medición* 3, p. 53-72
- Morles, A. (2003). Desarrollo de habilidades para la escritura eficiente. *Lectura y vida*, 24(3), 34-39.
- Pacheco, T., Gina, Y., & Rivera Calizaya, J. L. (2018). El perfil suicida a través del análisis Psicografológico de la Nota Suicida. (Psicología), FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, Perú. Retrieved from <http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5790/PStepayg.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Pari, L., & Belia, R. (2010). Variables grafológicas, rasgos de personalidad e inteligencia, en procesos de evaluación y selección de personal. (Psicología), UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, Perú. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/54234098.pdf>
- Pelechano, V. (1993). *Personalidad: Un enfoque histórico-conceptual*. Valencia: Promolibro.
- Poortinga, Y. H., Van De Vijver, F. J., & Van Hemert, D. A. (2002). Cross-cultural equivalence of the Big Five The five-factor model of personality across cultures (pp. 281-302): Springer.
- Rojas Weisser, T. (2004). *Grafología Científica: La Muestra de Escritura como Test Psi-*

- cológico Proyectivo. *Revista de Psicología*, 13(2).
- Ruiz Villa, S. A., & Olano Castellón, L. Y. (2013). La grafología como herramienta en la selección de personal.
- Schmidt, V., Firpo, L., Vion, D., Oliván, M. D. C., Casella, L., Cuenya, L., . . . Pedrón, V. (2010). Modelo Psicobiológico de Personalidad de Eysenck: una historia proyectada hacia el futuro. *Revista internacional de psicología*, 11(02).
- Simón, J. J. (1999). *El gran libro de la grafología*. Barcelona: Martinez-Roca.
- Sollod, R. N., Wilson, J. P., Monte, C. F., Barrera García, K., León Sánchez, R., Ortiz Salinas, M. E., & Reyes Ponce, M. d. L. (2009). *Beneath the mask. An introduction to theories of personality. Teorías de la personalidad: debajo de la máscara*. México: McGraw-Hill.
- Staats, A. W., & Carrillo, J. M. (1997). *Conducta y personalidad: Conductismo psicológico (Vol. 2)*. España: Desclee de bruower.
- Vels, A. (1982). *Escritura y personalidad. Las bases científicas de la grafología*. Barcelona: Herder.
- Vitais-Carrera, F., & Puente, M. L. (2004). *El Grafoanálisis en Recursos Humanos. Peritaje Grafologico*. Barcelona.
- Zhiminaicela, Z., & Damián, S. (2014). *La grafología en la criminalística. (Licenciatura)*, UNIVERSIDAD DE CUENCA, Cuenca.